

ESCRITURAS COMO AGRICULTURAS, SILENCIADAS

Amparo Albalat Botana, Investigadora por México, LADiPA-COLMICH, CONAHCyT,
amparo.albalat@conahcyt.mx, cel. 2282332676.

Bióloga de formación, maestra en Agroecosistemas Tropicales, Doctora en Desarrollo Rural Regional. Docente investigadora en la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA).

Resumen

PIES AGILES es un proyecto educativo nacional que arrancó a finales del año 2021 entre cubrebocas y vacunas, después del mandato de mayor aislamiento por la pandemia del COVID. El programa, que respondió al objetivo de promover las agroecologías y la soberanías alimentarias, se enmarcó en lo que para muchos fue un rabo de nube, un viento barredor, benéfico para la salud de la tierra, representado por un cambio de gobierno con programas de enfoque agroecológico y un decreto presidencial para la reducción y eliminación gradual del herbicida Glifosato. Veneno usado para eliminar la mayoría de las plantas o “malas hierbas”, deja la tierra desnuda, provoca pérdida de diversidad arriba y abajo de la tierra, mata insectos y animales polinizadores, contamina cultivos, tierra y agua, intoxica a las personas, y causa reducción de jornales para los sujetos dueños y trabajadores de la tierra, a un costo cada vez más caro. En esta primera generación PIES AGILES (2022-2023) participaron un poco más de 300 personas de 16 estados de la República Mexicana. Como parte del trabajo del segundo año se promovieron cursos optativos o co-laboratorios, uno de ellos se llamó “*tú sí escribes muy bonito*”. Donde si bien el objetivo fue practicar la escritura individual y la generación de un proyecto colectivo, también propuso compartir, motivar a otros, documentar una experiencia, vincularse dentro y fuera sus territorios, retratar un período, tener una instantánea de un grupo de trabajo y, hasta desahogarse de las cargas cotidianas. En la búsqueda de promover las escrituras, e inspirada por maestros, promotores, aprendices y practicantes de agroecologías y soberanías, al cierre de la optativa redacté una carta a las estudiantes que a continuación comparto.

La carta

Rancho Viejo, Tlalnahuayocan, Veracruz, 16 de mayo, 2023

Queridas especialistas en agroecologías y soberanías del programa PIES AGILES. Hace casi dos años que tenemos una relación epistolar. He leído todas y cada una de sus entregas, entablando un diálogo, o más bien varios, vía plataforma, la cual, como sabemos ha privilegiado la escritura. Así, de manera parcial, me he ido enterando de sus sentires, intereses, actividades, vínculos y deseos para con ustedes mismas y sus Comunidades de Aprendizaje y de sus luchas y resistencias en la defensa de sus metros cuadrados de autonomía. Así, consciente de que al menos en la academia, sigue vigente el dicho de “papelito habla”, quiero escribir sobre sus prácticas narrativas, que apuestan no sólo hacia la construcción de vínculos comunitarios sino hacia el cuidado y conexión con la tierra y el agua, generando una contra-propuesta a los modos de producción y consumo en los que estamos atrapadas.

Les comparto que desde el lugar privilegiado que da la labor docente, he podido imaginar su cotidiano, develando para mí, numerosas formas de ver y vivir en este mundo, así como los diferentes centros y sures que hay en cada estado reflejados en las varias formas de narrar. En este sentido, tres ideas vienen a mi mente: 1) Hay escrituras silenciadas, dormidas, marginadas y otras con mayor protagonismo, lo mismo que formas de cultivar la tierra. 2) La mayoría de nuestras letras están colonizadas por la exigencia de una escritura alfabética occidental o hegemónica, de igual manera que la tierra con la revolución verde. 3) De existir alguna oportunidad de transformación y sobrevivencia, debemos comenzar por entender y visibilizar las diversas formas de vincularnos con la lectoescritura, así como con la tierra, relaciones ideológicas e históricamente articuladas, atravesadas por el poder.

Entonces, como es de esperarse, no todas las narraciones, orales y escritas, tienen el mismo valor cultural ni social, sumado a que hay personas, incluso dentro del mismo CONAHCyT, que asumen que las masas ni leen, ni saben, ni les gusta, ni les interesa “la cultura”, aunque difícilmente ponen un pie en los barrios o en las comunidades campesinas para saber qué

están leyendo, las razones por las que eligen leer lo que leen, y las maneras que tienen para hacerlo.

En este orden de ideas, tanto hay escrituras como agriculturas: subvaloradas, invisibles, marginales; de mujeres o propias de los pobres. A la par del discurso de la agricultura de paquete tecnológico, incluyendo la agricultura orgánica o hidropónica, que se promociona como desinteresada, neutral, inocua, masculina, producto de agricultores modernos, innovadores, letrados y conscientes. Con estos procedimientos, que ya no percibimos de tan naturalizados que están, se van ocultando otras maneras de narrar, lo mismo que de cultivar la tierra, produciendo masivamente una población cuyo conocimiento y disposiciones hacia la cultura letrada es son limitados, promoviendo, a menudo, rechazo hacia los saberes y prácticas culturales mediadas por la escritura. Así mismo, hay que recordar que el alfabeto occidental no es la única escritura que debería tener validez. De manera semejante, sabemos que la agricultura, producto de la revolución verde no es la única forma de cultivar y obtener productos de la tierra y el agua, y que los supuestos efectos benéficos que produce ocurren en deterioro o sacrificio de unos seres sobre otros. Observemos el tipo de textos y gráficos que dominan la producción escrita en relación a la agricultura. Este lenguaje que nos resulta familiar, ha constituido prácticas discursivas ligadas a visiones del mundo específicas (creencias, valores, identidades) en beneficio de unos pocos. Considerando esta situación, les pregunto ¿Cómo tomar distancia de los programas de extensionismo que históricamente han contribuido a negar nuestra inteligencia, voz y autonomía? ¿Cómo podríamos escaparnos del lenguaje que la revolución verde implantó en nuestro hablar, escribir y relacionarnos con la tierra?

Respondiendo a estos cuestionamientos, la propuesta es entonces adentrarnos en la función transformativa que ofrece el lenguaje, en personas que, como ustedes, practican agriculturas tradicionales, agroecológicas, en transición, reconociendo la acción y la práctica social. De cara a posicionarse, a investigar cómo se está negociando el poder y participar de ello. Poniendo la lengua y sus prácticas al servicio de las vidas campesinas en la voz de ustedes mismas y sus Comunidades de Aprendizaje. Haciendo uso de otros sentidos, de otras maneras de contar, a través de los cuerpos, objetos, relaciones, música, tejidos o

bordados, cromatografías, memorias, paisajes, territorios o palabras dichas. Abandonando aquellas ideas o prácticas fijas del texto universal, canónico o correcto. Permitiendo la vacilación, los silencios y la producción creativa.

Se trata de un giro identitario. Imaginen que comienzan a escribir sobre lo cotidiano, sobre lo significativo. Que se apropian de discursos y prácticas letradas como medio de autoconocimiento, autodeterminación y expresión pública de su voz.... Desafiando las escrituras y agriculturas dominantes, profundizando en las implicaciones que la revolución verde ha traído a nuestras vidas, con sus discursos y sus paquetes tecnológicos. Las imagino haciendo escritos afirmativos, creando registros explícitos, usándolos para representar sus pensamientos y/o los de sus Comunidades de Aprendizaje. Entonces, publican escritos y expresan o plasman oralidades que reconocen diferentes contextos y discursos, como formas de acción social, redactadas, pensadas por ustedes, científicas locales-comunitarias, generando textos como acciones sociales y así, estos escritos, con total sentido pedagógico (no instrumentalizados), expresarán intenciones propias, como autoras y agentes de su lugar en el mundo.

Se podría empezar por resignificar y sanar eventos y prácticas letradas concretas formando parte de un movimiento de creación más amplia que critique los modelos que han guiado el desarrollo intelectual, económico y político, lo mismo que las relaciones o conexiones con la tierra, a través de prácticas de escritura liberadoras que permitan pensar en otras agriculturas posibles.

¿Cómo las campesinas, hijas de campesinas, promotoras comunitarias, maestras rurales afines a la tierra y el agua, como ustedes, se han apropiado de las escrituras? ¿Cuáles son sus contextos con el uso de la escritura y cuáles son las prácticas letradas que las marcaron? En este mundo que muchas veces nos ha negado, las invito a creerse capaces de escribir, contar y sistematizar sus propias experiencias. Es momento de reconocerse creadoras de sus culturas escritas, a partir de sus prácticas comunicativas orales, escritas y multimedia. Lo que sigue es que creen sus textos, piensen en el fin de esos textos, identifiquen, dónde, cómo y porqué se producen conocimientos escritos, quién los produce y quién queda excluido y cómo eso determina la formas. Rechacemos la división entre lo oral y lo escrito,

cuestionemos un único tipo de tecnología letrada (la escritura alfabética), un único género de escritura (el artículo o el ensayo), un único uso social (escolar o académico), y un único contexto cultural (Europa y Norteamérica). Las quiere mucho, Payo.